

Makalenin Türü/ Article Type : Araştırma Makalesi/ Research Article
Geliş Tarihi/ Date Received : 22.09.2025
Kabul Tarihi/ Date Accepted : 12.12.2025
Yayın Tarihi/ Date Published : 31.12.2025
Yayın Sezonu/ Pub Date Season : Güz/ Fall

Tokat Ritüelinde Abdal Musa Cemi: Erkan ve Hizmetlerin İncelenmesi

Halit ÜNEŞ

Anahtar Kelimeler:

Tokat-Zile-Emirören
Köyü,
Birlik,
Cem,
Ritüel,
Kültürel Süreklilik

ÖZ

Bu makale, Anadolu Aleviliği içinde müstesna bir yere sahip olan Abdal Musa Cemi'ni; tarihsel, inançsal ve ritüel boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Abdal Musa, sadece tarihi bir kişilik olmanın ötesinde, etrafında şekillenen menkıbeler ve zengin sözlü kültür aracılığıyla Alevi-Bektaşî inanç dünyasında derin bir manevi düşünceye sahiptir. Bu yönüyle Abdal Musa Cemi, Alevi-Bektaşî geleneğinde hem tarihsel sürekliliği hem de kültürel belleği temsil eden önemli bir unsurdur.

Çalışma, Anadolu Aleviliği'nin yaşayan ritüel pratiklerinden biri olan Abdal Musa Cemi'ni, özellikle Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Emirören köyünde gerçekleştirilen icra biçimlerini de ele alarak, hem tarihsel kökenleri hem de çağdaş uygulama şekilleriyle çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, Alevi-Bektaşî geleneğinin süreklilik ve dönüşüm dinamiklerine ışık tutulmaktadır.

The Abdal Musa Gathering in the Tokat Ritual: An Examination of the Ceremonial Order and Services

Keywords:

Tokat-Zile-Emirören
Village,
Unity,
Community,
Ritual,
Cultural Continuity

ABSTRACT

This article offers a comprehensive examination of the Abdal Musa Cem, which holds a distinguished place within Anatolian Alevism, by exploring its historical, doctrinal, and ritual dimensions. Abdal Musa, beyond being a historical figure, possesses profound spiritual significance in the Alevi-Bektashi belief system through the legends and rich oral tradition that have developed around him. In this regard, the Abdal Musa Cem represents both historical continuity and cultural memory within the Alevi-Bektashi tradition.

The study aims to analyze the Abdal Musa Cem – one of the living ritual practices of Anatolian Alevism – by focusing in particular on its performance in the village of Emirören, located in the Zile district of Tokat. It thus seeks to elucidate both the historical origins and contemporary forms of the ritual. Through this approach, the work sheds light on the dynamics of continuity and transformation within the Alevi-Bektashi tradition.

1. GİRİŞ

Alevi-Bektaşî inanç sistemi, tarihsel süreçte hem Anadolu'nun toplumsal dokusunu şekillendirmiş hem de farklı inançlarla etkileşime girerek zengin bir kültürel ve dini miras oluşturmuştur. Bu inanç sistemi içerisinde cem törenleri, topluluğun manevi hayatını yönlendiren, bireysel arınmayı teşvik eden ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren önemli bir ritüel yapısını ifade eder. Alevi-Bektaşî geleneğinde çeşitli cem türleri bulunsa da, özellikle Abdal Musa Cemi, hem tarihsel hem de sembolik anlamda özel bir konuma sahiptir. Adını 14. yüzyılda yaşamış önemli bir Alevi-Bektaşî ereni olan Abdal Musa'dan alan bu cem, Anadolu Aleviliğinin temelini oluşturan öğreti ve erkânların canlı tutulduğu, nesilden nesile aktarıldığı kutsal bir topluluk meclisidir. Cem töreni, sadece bir ibadet biçimi değil; aynı zamanda sosyal adaletin, eşitliğin, hoşgörünün ve paylaşımın da ritüel düzlemde temsil edildiği bir zemindir. Tevhit, dünya nimetlerinden uzaklaşıp manevi bir dünyada yaradanla bütünleşme halidir. Bu bütünleşmeye ulaşmak için masumiyet esastır. Bu nedenle, tevhit olabilmek için kusurların affı dilenir, kırılanlar onarılır ve sahip olunanlar cömertçe paylaşılır; böylece bir lokma bin lokma olur. (Uğurlu, 2009: 61).

Abdal Musa Cemi, geleneksel Alevi inancında "kırklar meclisi" olarak bilinen kavramsal ve mitolojik bir anlayışa dayanır. Bu meclis, Hakk'a ulaşma yolunda olanların birliğini, eşitliğini ve kardeşliğini simgeler. Cem törenleri, bu anlayış doğrultusunda yapılandırılmıştır ve "hakk-muhabet" ekseninde şekillenir. Abdal Musa Cemi'nde canlar, cem evinde bir araya gelerek hem bireysel hem de toplumsal olarak kendilerini gözden geçirme, yanlışlarından arınma ve birlik duygusunu pekiştirme fırsatı bulurlar. Bu yönüyle cem, sadece ritüel bir ibadet değil, aynı zamanda bir eğitim, terbiye ve toplumsal denetim kurumudur. Cem erkânı sırasında gerçekleştirilen semah, gülbenk, deyiş ve nefesler aracılığıyla kolektif bir hafıza inşa edilirken, geçmiş ile bugün arasında bir manevi köprü kurulur. Bu bağlamda, cem törenlerinin ritüel yapısı, inançsal boyutunun ötesinde kültürel bir sürekliliğin ve sosyal yapının da olmazsa olmazıdır.

Abdal Musa Cemi, özellikle hizmet sahiplerinin görevleri ve erkânların işleyişi bağlamında incelendiğinde, hiyerarşik fakat eşitlikçi bir yapıyı gözler önüne serer. Dedelik kurumu başta olmak üzere rehber, zakir, gözcü, süpürgeci, kurbanacı ve diğer hizmet sahiplerinin rolleri, cem meclisinin işleyişini sağlayan temel unsurlar olarak öne çıkar. Bu görevler belirli ölçülere göre verilir. Her biri tarihsel ve manevi bir işlev taşır. Örneğin Zâkir, cemin ruhunu oluşturan nefesleri ve deyişleri icra ederek hem öğretici hem de duygusal bir atmosfer yaratır. Rehber, canlara yol gösterir; gözcü, cem sırasında düzeni ve saygıyı sağlar. Tüm bu hizmetler, cem erkânının düzgün bir biçimde yürütülmesini ve ritüelin anlamının kaybolmadan aktarılmasını sağlar (Yaman, 2003, s. 127). Ayrıca bu görevler sadece törenle sınırlı kalmaz; aynı zamanda bireylerin topluluk içindeki yerlerini, sorumluluklarını ve bağlılıklarını da pekiştirir. Bu yönüyle cem, katılımcılarını sadece seyirci konumuna yerleştirmeyi, onları doğrudan ritüelin bir parçası hâline getirir.

Alevi-Bektaşî geleneğinde cem törenleri, "ikrar" anlayışı çerçevesinde yürütülür. İkrar, bireyin topluluğa ve yola verdiği sözdür. Bu bağlamda Abdal Musa Cemi, bireyin bu sözünü tazelediği, kendini yeniden cemiyetin bir parçası olarak konumlandığı bir manevi yenilenme alanıdır. Cem ritüelinde gerçekleştirilen "dâr" duruşu, bireyin yaptığı hatalar için

topluluk karşısında hesap verdiği, özür dilediği ve bağışlanma dilediği sembolik bir aşamadır. Bu aşama, Alevilikteki "eline, beline, diline sahip ol" düsturunun yaşama geçirilmiş biçimidir. Bu yönüyle cem, sadece bireysel bir arınma pratiği değil; aynı zamanda kolektif bir etik sistemin yeniden üretimidir. Cem törenlerinde yapılan görgü, katılanların toplum önünde kendi vicdanlarıyla baş başa kalarak öz eleştirisini yapıp bir önceki yaşamış olduğu görgü ceminden o anki görgü cemine kadar olan yaşamıyla yüzleşerek yapılan bir iç hesaplaşma ve arınmadır (Pekşen, 2010: 408-409). Dolayısıyla Abdal Musa Cemi, toplumsal düzenin, adaletin ve ahlakın cem evindeki bir temsili olarak da işlev görür.

Öte yandan, Abdal Musa Cemi'nin düzenlenme biçimi ve erkânları, sadece dini değil, aynı zamanda kültürel birikimi ve tarihsel hafızayı da taşır. Cemde okunan nefesler, anlatılan menkıbeler, Abdal Musa'nın kerametleri, Hz. Ali ve On İki İmama duyulan sevgi; tümü, Alevi-Bektaşî inancının sözlü kültürünü yaşatır. Bu anlatılar, toplumda sadece dini bilgi aktarımı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin kimlik inşasına da katkıda bulunur. Alevi kimliği, büyük ölçüde bu törenlerdeki anlatılar, semboller ve ritüeller yoluyla biçimlenir. Abdal Musa'nın "eline, beline, diline sahip olan yola girer" sözü, bu inanç sisteminin etik temelini yansıtır. Bu bağlamda cem, birey ile toplum, geçmiş ile bugün, kutsal ile gündelik arasında sürekli bir etkileşim alanıdır.

Abdal Musa Cemi, Alevi-Bektaşî geleneğinde yalnızca bir ibadet biçimi değil; aynı zamanda bir sosyo-kültürel kurumdur. Ritüelin yapısı, hizmet sahiplerinin görev dağılımı, erkânlar ve manevi semboller, bu cem töreninin çok katmanlı bir anlam taşıdığını gösterir. Bu çalışmanın amacı, Abdal Musa Cemi'nin ritüel yapısını detaylı biçimde incelemek, erkânlar ve hizmet sahiplerinin görevlerini belirlemek ve cem töreninin toplumsal ve manevi işlevlerini akademik çerçevede değerlendirmektir. Böylece hem inanç hem kültür tarihi açısından önemli bir miras olan bu ritüelin günümüz Aleviliği içinde nasıl bir yere sahip olduğu daha net bir biçimde ortaya aşağıdaki şekilde ortaya konulabilecektir.

2. AMAÇ ve YÖNTEM

Bu çalışmanın amacı, Anadolu Aleviliği içerisinde özgün ve önemli bir konuma sahip olan Abdal Musa Cemi'ni tarihsel arka planı, inanç sistemi içindeki yeri ve ritüel pratikleri bağlamında çok boyutlu bir bakış açısı ile incelemektir. Abdal Musa, yalnızca tarihsel bir şahsiyet olarak değil; etrafında şekillenen menkıbevi anlatılar, nefesler ve sözlü kültürün taşıyıcısı olan unsurlar aracılığıyla Alevi-Bektaşî geleneğinde önemli bir şahsiyet haline gelmiştir. Bu bağlamda Abdal Musa Cemi, sadece bir ibadet biçimi olmanın ötesinde, topluluk içi dayanışmayı güçlendiren, manevi deneyimi ortaklaştıran ve ahlaki değerlerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir sosyal ve kültürel alan olarak değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda çalışma, Abdal Musa Cemi'nin ritüel yapısını, işlevsel boyutlarını ve anlam dünyasını analiz etmeyi hedeflemektedir. Cemin icrası üzerinden Alevi kimliğinin sosyo-kültürel düzlemde nasıl yeniden üretildiği; inanç, aidiyet, ahlak ve kolektif hafıza gibi unsurların bu ritüel çerçevesinde nasıl şekillendiği temel sorunsal olarak ele alınmaktadır.

Çalışma kapsamında hem yazılı kaynaklara dayanan literatür taraması hem de alan araştırması yöntemiyle yürütülen sözlü tarih görüşmeleri birlikte kullanılmıştır. Literatür taraması, Abdal Musa ve onun etrafında şekillenen cem erkânı hakkında mevcut akademik ve

geleneksel bilgileri sistematik biçimde derlemeyi amaçlarken; sözlü tarih yöntemi, günümüzde bu cem erkânının nasıl icra edildiğini, katılımcılar açısından hangi anlamlara geldiğini ortaya koymaya yöneliktir. Bu yöntemsel bütünlük, araştırmanın hem tarihsel derinliği hem de güncel pratikleri kapsayan bir çerçevede ele alınmasını mümkün kılmaktadır.

3. BULGULAR

1. Cem'in Hazırlık Aşaması ve Canların Davet Edilmesi

Cem yapılacağı zaman, Peyk olarak adlandırılan haberci, köy veya topluluk içindeki canlara haber verir (Şahin, 2020, s. 20). Bu çağrı, cem katılımcılarının meclise zamanında gelmelerini sağlar. Cem Evi, mekânın temizliği ve düzeni için özel olarak hazırlanır; bu, hem fiziki temizlik hem de manevi bir arınma simgesidir.

Alevi-Bektaşî inanç sisteminde önemli bir yere sahip olan cem töreni, belirli bir erkân ve hiyerarşi çerçevesinde gerçekleştirilir. Cem'in yapılacağı gün, törene katılması beklenen canlara peyk (haberci) aracılığıyla haber verilir. Peyk, cem erkânının önemli figürlerinden biridir ve topluluğu törenden haberdar etme görevini üstlenir.

Cem öncesinde Gözcü, Dede'nin gelişini duyurur ve katılımcılara "Edep-Erkan" kurallarına uyulmasını hatırlatır. Bu uyarı, cem esnasında saygılı ve düzenli davranmanın gerekliliğini vurgular.

Alevi-Bektaşîlerin cemaatle birlikte yaptığı, ibadet olarak algılanan kutsal tören (Korkmaz, 1994: 70) olan cem; bir olmak", toplanmak" anlamındadır. Cem, Alevilerce Hak Muhammed-Ali Divanı" olarak adlandırılır (Yaman, 2012: 228). Cem, sözcük olarak toplanma, birlik olma ve bir araya gelme anlamında Arapça bir sözcüktür. Cem ibadetinin yapıldığı mekâna "cemevi" ya da "cemevî" denir (Dedekargınoğlu, 2012:121).

Dedeler, Alevi Bektaşî toplumlarında önemli bir yere sahiptir, bu nedenle toplumda büyük saygı görürler. Dedelerin Alevi Bektaşî kültürünün geleceğe aktarımında önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkündür. (Toprak, 2019: 1044). Dede'nin Cem Evi'ne gelişi, kapıda görevli olan gözcü tarafından içeride bulunan canlara "Edep-Erkan" denilerek haber verilir. Bu ifade, hem dedeye saygı göstermek hem de canların törensel disipline girmesini sağlamak amacı taşır. Dede içeri girdiği anda gözcü, "Bütün talipler marifete!" diyerek topluluğu uyarır ve bu çağrı üzerine tüm canlar "dar" a durur. Dar, Alevi-Bektaşî erkânında, görgü ve sorgudan geçecek olan bireylerin belirli bir törensel duruşla meydana çıkmaları anlamına gelir. Bu duruş, hem öz eleştiriye hem de topluluk önünde aklanmayı simgeler.

2. Dede'nin Gelişi ve Niyaz

Cem, gösterişten ve riyadan arınmış, doğrudan Allah'a yöneliştir. Cem'de kişi, dileklerini ve yakarışlarını haddini aşmadan, tüm benliğiyle Allah'a sunar ve O'nunla bütünleşir. Allah'a ulaşmanın yolu, her türlü kötülükten ve nefsanî isteklerden arınmaktan geçer. Cem'de arınmamış olanlar yargılanır, kul hakkı sorgulanır ve iyiliğe yönlendirilir. Cem, "ölmeden önce ölmek", kişinin kendisiyle hesaplaşması ve "vahdet-i vücud" (varlığın birliği) bilincine ulaşarak gerçek insan olmanın adıdır (Uğurlu, 2009: 61). Bu açıklamadan yola çıkarak diyebiliriz ki Cem, içsel bir arınma ve Allah ile samimi bir bağ kurma halidir. Riyadan,

dedikodudan uzak, doğrudan kalpten gelen yakarılarla Allah'a yönelişin bir ifadesidir. Bu süreç, kişinin tüm nefsanî arzularından ve kötülüklerden uzaklaşarak kendini bilmesi ve Allah'a ulaşması anlamına gelir.

Cem'de kişi, yaptığı hatalarla yüzleşir, kul haklarını gözden geçirir ve iyiliğe doğru yönelir. Bu, "ölmeden önce ölmek" olarak tabir edilen, kişinin kendini büyük görme ve benlikten sıyrılarak gerçek insan olma mertebesine eriştiği bir nevi ruhsal hesaplaşmadır. Cem, nihayetinde vahdet-i vücud (varlığın birliği) bilincine ulaşma, yani yaratılan her şeyde Allah'ın birliğini idrak etme yolculuğudur. Bu bilince erişen kişi, gerçek anlamda insan-ı kâmil, yani olgun, her şeye samimiyetle yaklaşan insan vasfını kazanır.

Cem töreni Dede'nin gelişimiyle başlar. Dede, kendi postuna geçtikten sonra katılımcılara niyaz verir. Niyaz, cemin manevî atmosferini belirleyen kutsal bir duadır ve cem katılımcılarının birliğini, barışını ve hayrını diler (Kaya, 2012, s. 150).

Dede'nin okuduğu niyazda geçen ifadeler şunlardır:

"Vakitler hayrola, hayırlar fet ola, şerler def ola, münkür münafık mad ola; meydanlar abat ola... Hak, Muhammed Ali yardımcınız, gözcünüz, bekçiniz ola; On İki İmamların katarından, didarından ayırmaya; On Dört Masum-u Paklar, Kırklar yar ve yardımcınız ola... Pir Hünkâr Hacı Bektaş-i Veli desdigiriniz ola... Bu niyaz, cem katılımcılarının kutsal şahsiyetlere bağlılığını ve törenin ilahî bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eder.

3. Rıza Alınması ve Cem'in Başlangıcı

Dede, cem öncesinde katılımcılara rıza sorar; yani cem içinde barış, sevgi ve kardeşlikten başka bir niyetin bulunmadığını teyit eder. Bu, cem ortamının sağlıklı ve uyumlu bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Cem erkânı, genellikle dedenin toplulukla gerçekleştirdiği muhabbet ile başlar. Bu sohbet, sadece dinî bir konuşma değil, aynı zamanda cem'in ruhsal ve toplumsal bütünlüğünü pekiştiren bir manevî hazırlık niteliği taşır. Muhabbetin ardından dede, cem erkânının içeriğine ve aşamalarına dair açıklamalarda bulunur. Bu açıklamaları takiben, erkâna geçilmeden önce rıza ilkesi gereği topluluktan açıkça rızalık talep edilir.

Dede, cem topluluğuna hitaben herhangi bir haksızlık, kırgınlık ya da gönül incitici bir davranışta bulunup bulunmadığını sorar. Eğer topluluk dededen razı ise, cem erkânı onun öncülüğünde yürütülür. Ancak topluluğun rızasının bulunmaması hâlinde yani bir bireyin dede hakkında şikâyeti veya gönül kırgınlığı söz konusuysa dede erkânı yürütemez. Bu durumda, dede kendisini dara çekmek zorundadır. Dara çekilmek, Alevi-Bektaşî geleneğinde, bireyin kendi kusurlarını topluluk önünde açıkça dile getirmesi ve bir anlamda topluluk tarafından yargılanması anlamına gelir. Bu ritüel, cem topluluğu içinde adaletin ve eşitliğin sağlanmasının temel unsurlarından biridir.

Bu bağlamda dede, karar mercii ya da hüküm veren bir yargıç konumunda değildir. O, "yolu bilen" ve bu yolu uygulama yetkisine sahip olan bir rehber konumundadır. Dedenin otoritesi, mutlak bir güçten değil, topluluğun rızasına dayalı meşruiyetten kaynaklanır. Bu yönüyle Alevi-Bektaşî geleneğinde dedelik kurumu, hem ruhani bir liderliği hem de toplumsal denetimi barındıran katılımcı bir yapıyı temsil eder.

4. Hizmet Sahiplerinin Çağrılması ve Görevleri

Zakir, cem erkânının icrasına geçmeden önce “Duvaz-ı İmam” manzumesini okuyarak 12 hizmet sahibini sırayla meydana çağırır. Zâkir; bir inanca haiz olan tüm önemli unsurları, o inancın ibadet mekânı ve algısında zikrini gerçekleştiren kişidir. İnanç içindeki önemli olan tüm şahsiyetleri, toplumsal kurallarını, sosyal yapıları, ibadet ve uygulamaları, öğüt ve söylemleri, öğreti ve kültürel geleneği sözlü olarak anlatan kişi zâkirdir (Güneş, 2021, s. 14). Bu manzume, On İki İmam’a duyulan sevgi ve bağlılığın ifadesi olmanın yanı sıra, cem töreninin inançsal ve ritüel bütünlüğünü kuran önemli bir metindir. Zakir’in bu çağrısı üzerine hizmet sahipleri erkâna uygun biçimde yerlerini alırlar. On iki hizmet sahibi, Alevi-Bektaşî inanç sisteminde cem töreninin işleyişini sağlayan ritüel görevlileridir. Her biri belirli görev ve sorumluluklara sahip olup cem erkânının hem fiziksel hem de sembolik düzeninin sağlanmasında aktif rol oynar. Hizmetler, sadece işlevsel değil, aynı zamanda derin bir anlam ve temsil gücüne sahiptir; her biri, İmamlara ve yol ulularına atıfla şekillenir.

Hizmet sahipleri yerlerini aldıktan sonra, Dede tarafından kendilerine bir gülbeng verilir. Bu gülbengde, yapılan hizmetlerin Hak katında kabul edilmesi, hizmet sahiplerinin gönüllerinden geçen dileklerin gerçekleşmesi ve hizmet ettikleri uluların (er, pir, veli ve nebi) ruhani desteğinin üzerlerinde olması niyaz edilir. Dede’nin verdiği bu gülbeng şöyledir:

“Hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola. İsteğinizi, dileğinizi Hak-Muhammed-Ali vere. İsimlerine hizmet ettiğiniz erlerin, Pirlerin, Nebilerin, Velilerin keşfi kerameti, hayır ve himmeti üzerinizde hazır ve nazır ola.”

Bu duanın ardından hizmet sahipleri, Dede'nin huzurunda niyaz ederler. Bu hareket, onların cem topluluğuna, Dede’ye ve hakikate teslimiyetlerini simgeler. Niyaz (secde) sonrası tekrar dara dururlar; bu da onların manevi sorumluluklarını kabul ettiklerinin ve hizmetlerine başladıklarının işaretidir. Ardından Dede, hizmet sahiplerine şu sözlerle hitap eder:

“Tecellânız temiz, yüzünüz ak ola. Tecellâya inen başınız, diziniz ağrı-acı görmeye. Darlarınızı, niyazlarınızı, hizmetlerinizi Abdal Musa Sultan Hak dergâhına kaydede.”

Bu noktada, “tecellâ” kavramı önem kazanmaktadır. Sözlük anlamıyla tecellâ, ilahi kudretin tezahür etmesi ya da Hak nurunun bir kulun kalbinde hakikati idrak ettirecek şekilde belirmesi anlamına gelir. Tecellâ sözlük anlamı olarak: 1-İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi,2-Hak nurunun etkisiyle kulun kalbinde hakikatin bilinmesi, 3-Allah’ın lütfuna erme,4-Kader, kısmet anlamındadır. Bunun zıddı setr (örtme, kapama, gizleme)’dir (Dedekargınoğlu, 2020, s. 164). 1Alevi-Bektaşî inancında bu, bireyin manevî olgunluk yolunda aldığı yolda önemli bir kavramsal duraktır. Dolayısıyla Dede'nin bu sözleri, hizmet sahiplerinin hem fiziksel hem de ruhsal olarak ceme hazırlandıklarını ve Hak katında kayıt altına alınan bir görevi yerine getirmeye başladıklarını bildiren bir ruhsat mahiyetindedir.

Bu bölüm, cem ritüelinde hizmet sahiplerinin sadece birer uygulayıcı değil, aynı zamanda cemaatin manevî bütünlüğünü ve inançsal sürekliliğini sağlayan kişiler olarak konumlandırıldığını göstermektedir. Dolayısıyla bu uygulama, Alevi-Bektaşî ritüel yapısının yalnızca zahiri değil, aynı zamanda batını boyutunu da yansıtır.

Hizmet sahipleri tekrardan yerlerine geçtikten sonra ilk hizmet olan Farraş hizmeti yapılır.

4.1. Farraş Hizmeti

Farraş, cem mekânını süpürerek temizleyen kişidir. Bu temizlik, zahiri ve batını arınmayı simgeler. Süpürge üç kez "Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali" diye anılır ve süpürülür. Hizmet sonunda farraş, süpürgeyi postunun altına koyar ve dualar eder.

Abdal Musa cem erkânında hizmet sahiplerine yönelik olarak Dede tarafından şu dua edilir:

"Hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola. İsteğinizi, dileğinizi Hak, Muhammed, Ali vere. İsimlerine hizmet ettiğiniz erlerin, pirlerin, nebilerin, velilerin keşfi, kerameti ve hayır ümmeti üzerinizde hazır ve nazır ola."

Bu duanın ardından hizmet sahipleri secdeye vararak niyaz ederler. Niyaz sonrası tekrar "dara durarak" meydana yerlerini alırlar. Ardından Dede, şu ifadelerle hizmeti kutsar:

"Tecellânız temiz, yüzünüz ak ola. Tecellâya inen başınız, diziniz ağrı, acı görmeye. Darlarınızı, niyazlarınızı, hizmetlerinizi Abdal Musa Sultan Hak dergâhına kaydede."

Bu aşamadan sonra ilk hizmet olan Farraş Hizmeti yerine getirilir.

Farraş, cem mekânını süpürerek hem zahiri hem de batını temizliği simgeler. Bu ritüel, sadece fiziksel temizlik değil, aynı zamanda mekânın ve hizmet sahiplerinin içsel olarak da arındırılması anlamını taşır. Süpürme işlemi sırasında süpürge üç kez "Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali" diyerek anılır ve "Car-ı çalmak" adı verilen biçimde üç kez meydan süpürülür. Farraş, bu hizmeti Cem Evî'nin eşliğinden başlatarak Dede postuna kadar olan bölgeyi süpürür. Bu, zahiri düşünceleri bertaraf ederek batını düşüncelere açık, temiz bir meydan yaratma niyetini taşır.

Hizmetin sonunda farraş, süpürgeyi koltuğunun altına alarak aşağıdaki gülbengi seslendirir:

"Hüseyin için gözlerim kanlı yaştır. Sad Hazaren Yezit'in bağı kara taşdır. Erenler içinde Aliyyü'l-Murtazâ cümleye baştır. Kırkların içinde Pirim, Üstazım, Seyyidi Farraştır. Muhammed'in cemaline, Hasan ile Hüseyin'in kemaline, Aliyyü'l-Murtazâ'nın yoluna Allah eyvallah."

Bu gülbengin ardından Dede şu sözlerle hizmeti kutsar:

"Hayır hizmetin kabul ola, muradın hasıl ola. İsteğini, dileğini Hak Muhammed Ali vere. Seyyidi Farraş'ın keşfi, kerameti üzerinde hazır ve nazır ola."

Bu ifadelerle hizmetin ruhsal boyutu tescil edilerek Farraş Hizmeti tamamlanmış olur.

4.2. Tezdekar-İbrikar (El Suyu) Hizmeti

4.2.1. Cemde Abdest

Alevilik'teki cem ibadetlerinde, on iki hizmet sahibinden biri olan ibrikçi (farklı yörelerde başka isimlerle de anılır) tarafından sunulan suyla ellerin yalnızca parmakları yıkanarak sembolik bir abdest alınır. Bu abdest, tutulan niyetlerin toplum huzurunda teyit edilmesi anlamını taşır. (Er, 1997: 54).

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere cemde temizlik ve arınmayı temsil eden hizmetlerden biri de "İbrikçi hizmeti"dir. İbrikçi, cem öncesinde Dede'nin ve hizmet sahiplerinin ellerini yıkaması için ibrik ve leğen getirerek hizmet eder. Bu eylem, hem zahiri hem de batını temizlik anlamında önemli bir semboldür. Su, Alevi-Bektaşî inancında ilahi nurun ve ruhsal arınmanın simgesi olarak kabul edilir. Ellerin yıkanması, hizmete başlamadan önceki içsel hazırlığı ve saflaşmayı ifade eder.

İbrikçi, ibriği üç kez "Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali" diyerek döker ve bu sırada Dede, ellerini yıkarken hizmetin sembolik anlamına uygun olarak dua eder. Bu hizmetin ardından Dede şu gülbengi verir:

"Hayır hizmetin kabul ola, muradın hasıl ola. İbrikçi Pir'in hizmetiyle arınan ellerin nasibi cemden eksik olmaya. Hak Muhammed Ali hizmetini yazıla." Der ve daha sonraki post hizmetine geçilir.

4.2.2. Tarikat Abdesti: Bir Damla Su ile Gönülleri Paklama

Bu özel abdest, sadece bir damla su ile oradaki tüm canların arı, duru ve paklanmış gönüllere ulaşmasını sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet, bir erkek ve bir kadın tarafından icra edilir. Meydanda karşılıklı diz çöken bu iki kişiden, ilk olarak erkek kadının ellerine "Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali" diyerek üç defa su döker. Kadın, omzundaki havluyla ellerini kuruladıktan sonra aynı şekilde erkeğin ellerine üç defa su döker. Ardından, dededen başlayarak ön sıradaki katılımcıların ellerine erkek su dökerken, kadın onun arkasında havlu ile ellerini kurularak havluya niyazda bulunur. Son olarak, dedenin karşısına geçerler ve aşağıdaki gülbengi söylerler:

Arifler hem arıdır hem artııcıdır. Bu suyla yunduk arındık oldu cismimiz pak cümlemize güzellikler versin hak, pirimiz üstazımız Selman-ı Pak, Muhammed'in cemaline, Hasan ile Hüseyin'in kemaline Aliyel Mürtezanın yoluna Allah Eyvallah denilir ve Ardından dede, bu hizmeti yerine getirenlere bir hizmet duası verir: Hayır hizmetleriniz kabul ola muradınız hasıl ola isteklerinizi dileklerinizi Hak Muhammed Ali vere Selman-ı Pak efendimizin keşfi kerameti hüsnü himmeti üzerinizde hazır ve nazır ola der. Bu duanın ardından bir sonraki hizmet olan post hizmetine geçilir.

5. Post Hizmeti

5.1. Post ve Sembolizmi

Post, iki kişi tarafından taşınan ve Gözcü tarafından duyurulan kutsal bir semboldür. Cem katılımcıları, post açılırken "Edep-Erkan" kurallarına uyararak yerlerini alırlar. Bu sembol,

cemin kutsallığını temsil eder. Bektaşilikte, On İki İmam'ı temsil eden on iki post bulunur ve bunlar büyük bir saygı ve ihtiram kaynağı olarak kabul edilir. Postlar; hizmeti, nefsi kırmayı, sebatı, temkini, muhabbeti, ilme saygıyı, erenlere sevgiyi ve merhameti sembolize eder.(Bedri Noyan Dede Baba, 2006, s. 76). Post Hizmeti, Alevi-Bektaşî inanç sistemi içinde cemin en temel ve en merkezi hizmetlerinden biridir. "Post", yalnızca bir oturma yeri ya da fiziksel zemin değil, aynı zamanda Pir'in, rehberin ve müşîdin temsil edildiği kutsal bir makamdır. Posta oturan kişi-genellikle Dede ya da Pir-cemi yürüten, hizmetleri düzenleyen, topluluğu manevi önderlik ve bilgiyle yönlendiren kişidir. Bu yönüyle Post, Hak ile talip arasında bir aracı değil, Hakk'ın tecellisinin bir yansıması olarak görülür.

Bektaşilik'te önemli bir yere sahip olan postlar, derin sembolik anlamlar taşır. Hacı Bektaş Zaviyesi'nde bulunan on iki post; on iki imamı, on iki büyük peygamberi ve on iki büyük Bektaşî velisini temsil eder. Bunların yanı sıra Bektaşilik'te pir, rehber ve müşîd postları da bulunur. Pir postu Hacı Bektaş-ı Veli'yi, müşîd postu Hz. Peygamber'i, rehber postu ise Hz. Ali'yi simgeler.

Genel olarak tüm tarikatlarda postun şekline de anlamlar yüklenmiştir. Postun öne doğru çıkıntı yapan başköşesi mihrabı temsil ederken, başköşeyle birlikte diğer dört köşe beş vakit namazı ve aynı zamanda şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarını ifade eder. Dinin zahiri yönüne "post-ı şeriat", batını ve manevi yönüne ise "mağz-ı hakikat" denilmiştir. Son olarak, "On derviş bir posta sığar, iki padişah bir ülkeye sığmaz" atasözü, manevi terbiye almış kimselerde makam ve mevki hırslarının bulunmadığını vurgular.

Yukarıda verilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Alevilikte post, Hz. Ali'nin manevî makamı olarak kabul edilir ve bu nedenle "Ali postu", "Pir postu" veya "Dede postu" olarak da anılır. Bu posta oturmak, yalnızca bir bireysel liyakat değil, aynı zamanda talip topluluğunun rızalığına dayanan bir toplumsal ve ruhsal kabulü gerektirir. Posta oturmak, aynı zamanda 12 hizmetin işleyişini yöneten, meydana gelen tüm niyazların kabulü için dua eden ve cem düzenini sağlayan manevi bir liderliğin ifadesidir.

Posta oturan kişi, erkâna uygun olarak niyazlarla karşılaşır ve cem boyunca tüm hizmetlerin başvuracağı merkez noktası olur. Postun önünde niyaz edilir, dar durulur ve hizmetlerin tümü, post sahibinin onayı ve duasıyla tamamlanır. Bu bağlamda postun kendisi de bir tür "tecellî makamı", yani ilahî hakikatlerin cem ortamında görünürlük kazandığı sembolik bir eşîği temsil eder.

Post hizmeti sırasında Dede'ye veya posta oturan kişiye şu şekilde dua edilir:

"Postta oturanın hizmeti Hak katında makbul ola, sözü erenlerden ola. Post-u tahtın, Ali postu ola. Posta niyaz edenin yüzü ak, gönlü pak ola. Bu post Hz. Ali'nin postudur; üzerinde oturan, adaletle hükümlerin, Hakk'ın nuruyla davransın."

Posta oturan kişi ise bu dualara karşılık topluluğa şu niyazla cevap verir:

"Post, Hak'kın evidir; her can burada eşit, her gönül burada bir ola. Hakk'ın adıyla oturduk, Muhammed'in nuru, Ali'nin yolu üzere cem olduk. Hakk kabul eyleye."

Bu yönüyle Post Hizmeti, hem dinsel liderliğin hem de cem topluluğunun ruhsal merkezinin ifadesidir. Postun kendisi sessiz ama güçlü bir otoriteyi, birliği ve hakikatin ifadesini temsil eder.

6. Çerağ Hizmeti

Çerağ: Hz. Muhammed'in Tanrı'dan gelen ilk ışık olması anısına, ruhun aydınlanmasının bir sembolü olarak algılanan ve cem törenlerinde kullanılan kandil, lamba, mum ya da çıra (Korkmaz, 2008: s. 467). Çerağ, Arapça kökenli olan nûr; gözle görülen aydınlık, maddi şeyleri görmeye yarayan ışık, ziya, kalp gözüyle his ve idrak edilen gönül açıcı aydınlık, maddi olmayan hususlarda basiret gözüyle görülen ve gerçeği görmeyi sağlayan manevî ışık anlamlarını barındırmaktadır (Ayverdi, 2011: 2395). Hizmet sahibi, cem meclisinde çerağı yakarak manevi aydınlanmayı simgeler ve çeşitli dualar okur (Şahin, 2010, s. 58). Post hizmetinden sonra yapılan hizmettir. Çerağcı, cemdeki nura ve Hak yolunun aydınlatılmasına işaret eden kutsal bir hizmeti yerine getirir. Çerağ, hem fiziksel hem de metafizik bir ışığı temsil eder. Cem evinde yakılan çerağ, Hak nurunun tecellisini, Hakk'a yönelişi ve maneviyatı temsil eder.

Çerağcı, çerağları yakarken üç kez "Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali" diyerek çerağları tutuşturur. Bu sırada meydanda derin bir sessizlik ve huşu hâkim olur. Çerağlar yakıldıktan sonra Çerağcı şu gülbengi dile getirir:

"Nura gelen, nura varan, nurda yanan aşk ile yansın. Hak Muhammed Ali aşkına bu meydan nurlansın."

Dede, bu hizmeti kutsayarak şöyle der:

"Çerağın yanar, yüzün ak ola. Çerağcı hizmetin kabul ola. Hak nurundan nasibin daim ola."

7. Görgü ve Barışma

Alevî-Bektaşî kültüründe Cem erkânı ibadetlerin özüdür. Görgü veya İkrar Cemi Alevîlik ve Bektaşîlikte icra edilen en önemli erkândır. Bu erkân, Alevî ve Bektaşîlerin yıl içinde zaman zaman kendilerini Hakk katında ve toplum nezdinde temize çıkarmak, aklamak için yaptıkları özel cemlerdir (Rençber, 2013, s. 197). Görüldüğü üzere bu durum, cem'in temel amaçlarından biri, canlar arasındaki küskünlük ve kırgınlıkların giderilmesidir. Dede, bu hususu özel olarak sorar ve varsa sorunların çözülmesini sağlar. Bu yönüyle cem, toplumsal barışın sağlanmasında etkili bir ritüeldir.

Görgü ve Barışma Hizmeti, Alevî-Bektaşî cem erkânında bireyin hem topluma hem de Hak'ka karşı olan sorumluluklarının sınandığı, kul hakkı merkezli bir hesap verme ve arınma sürecidir. Bu hizmet, topluluğun birlik ve dirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir ve "görgü cemi" ya da "hakk-muhasebe cemi" olarak da anılır.

Cemde bu hizmet başlamadan önce Dede, topluluğa hitaben şu temel prensibi hatırlatır:

"Görgüden geçen can, kendini bilen candır. Kendiyle barışık olmayan, toplumla da Hak ile de barışamaz. Hakk'a varmak isteyen, kul hakkından arınmalı."

7.1 Hizmetin İşleyişi

7.1.1. Dara Durma

Görgüye girecek olan talip, meydanda dar pozisyonunda Dede'nin ve topluluğun karşısında durur. Bu duruş, hem Hak hem de toplum önünde kendini sorgulamayı, iç muhasebeyi temsil eder.

7.1.2. Sorgu ve Rızalık

Dede, kişiye şu soruları yöneltir:

"Yol'a, erkâna bağlı mısın?"

"Taliplik görevlerini yerine getirdin mi?"

"Cem erkânına ve hizmetlere rıza gösterdin mi?"

"Bir canın gönlünü kırdın mı, kul hakkı yedin mi?"

Talip, bu sorulara dürüstlikle cevap verir. Eğer bir kusuru, hatası ya da topluluk içinde küskünlük yaratan bir davranışı varsa, bunu açıkça dile getirmek zorundadır. Amaç cezalandırma değil, yüzleşme ve barıştırmadır.

7.1.3. Barıştırma Süreci

Eğer talibin biriyle husumeti ya da gönül kırgınlığı varsa, Dede her iki tarafı da meydana alarak yüzleştirir. Karşılıklı özür, niyaz ve helallik alınmadan talibin görgüden geçmesine izin verilmez. Bu aşama tamamlandıktan sonra Dede şu şekilde dua eder:

"Gönül rızası ile rıza meydanına geldin. Kırdığınızı onardın, incittiğini bağışlattın. Hakk'a doğru yürürken yüzün ak ola. Görgün, Hakk katında makbul ola. Hakk Muhammed Ali yolun açık, niyazın kabul ola."

7.1.4. Topluluk Rızalığı

Dede, son olarak topluluğa dönerek sorar:

"Bu canın yolu açık mı?"

Topluluk "Açıktır, rızayız." diye cevap verirse, talip görgüden geçmiş sayılır.

8. Kurban Kesimi

Cem esnasında yapılan kurban ibadeti, Alevilikte cem törenlerinin en önemli erkânlarından biridir. Cem yapılmadan önce amacına uygun olarak kurban dar meydanına getirilir. Hayvanın kurban edilebilmesi rızalık vermesini gerektirdiği için kurbanın rızalığını gösteren bir işaret vermesi beklenir. Bu kurbanın melemesi, dışkılması ya da daha farklı bir işaret olabilir. Dedenin dualaması bittikten sonra gene dedenin önderliğinde kurban tıglanır ve pişirilip dağıtılır. (Odabaşı, 2016, s. 37). Kurban, Alevi-Bektaşî inancında Hak ile kul arasındaki muhabbetin ve bağlılığın bir göstergesidir. Bu bağlamda, Abdal Musa Cemi içinde kurban kesimi; sadece fiziksel bir hayvanın boğazlanması değil, bireyin nefsanî yönlerini kurban etmesi, arınması ve toplulukla dayanışması anlamına gelir.

Kurban, niyetle başlar. Kurban sahibi can, kurbanını “Hak Muhammed Ali” aşkına, “Pir huzuruna” ve “cem erkânının yoluna” adar. Kurban kesmeden önce Dede veya rehber, kurban sahibine niyetini sorar:

“Bu kurbanı hangi niyet ile kestir? Kimin rızasıyla sundun?”

Bu soruya verilen cevapların ardından Dede şu şekilde dua eder:

“Kurbanın kabul ola, muradın hasıl ola. Bu kurban sadece et değil, gönülden niyettir. Hakk’a kurban, nefsin kurban, rızanın kurban ola.”

Kurban, temiz ve helal kazançla alınmış olmalı ve zulümle, zorla veya gösteriş amacıyla kesilmemelidir. Kurban, ehil biri tarafından, "Bismişah Allah Allah" nidalarıyla kesilir. Kurban kesimi sırasında niyet, teslimiyet ve dua eşliğindedir. Bu esnada söylenen dua genellikle şöyledir:

“Bismişah, Allah Allah! Kurbanımız aşk ile kesilsin. Bu kurban, birliğe, dirliğe, rızalığa vesile olsun. Hakk’ta birliğe, Pir’e sadakate, canlara lokmaya niyet ola.”

Kurban eti, cem topluluğunun tüm üyelerine dağıtılır. Hiçbir parçası satılmaz, israf edilmez ve dışarıya çıkarılmaz. Bu etten pişirilen yemek, lokma adını alır. Lokma paylaşımı Alevilikte sosyal eşitlik, paylaşım ve gönül birliği anlamına gelir. Her can, lokmadan eşit nasip alır. Lokma da bir ibadet biçimidir; çünkü “aş da lokma da Allah için” sunulmuştur.

Lokma dağıtılmadan önce Dede şu şekilde dua eder:

“Bu lokma birliğe, dirliğe vesile ola. Kurban sahibi Hakk’ın huzurunda kabul görüle. Her kim ki bu lokmadan bir lokma aldıysa, o Hak nasibinden almıştır. Allah Allah!”

Bu gülbeng, lokmanın kutsallığını ifade eder ve onun sadece bir yemek değil, ilahi bereketin bir tecellisi olduğunu simgeler.

Kurban, Alevilikte bir “kanı akıtmak” ya da “günah çıkarmak” anlamı taşımaz. Kurban edilen hayvan, nefsi temsilen kesilir ve kişinin Hakk’a sadakatini, Pir’e bağlılığını ifade eder. Kurban, bireysel bir ibadet değil, toplumsal bir paylaşım ve niyet birliği olarak görülür. Kurban sayesinde cem topluluğu bir sofrada buluşur, birlikte dua eder ve “bir lokmada bir can” olur.

5. SONUÇ

Alan araştırması yöntemiyle incelenen Abdal Musa Cemi, Alevi-Bektaşî inanç dünyasında yalnızca bir ibadet biçimi değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir bütünlüğün simgesi olarak karşımıza çıkar. Bu cem, bireyin manevi arınmasını sağlamakla kalmaz; toplumsal dayanışma, kardeşlik ve birlik duygularını da pekiştirir. Cem sürecinde yer alan ritüeller, semboller ve dualar, katılımcılar arasında güçlü bir bağ kurar ve cemaat bilincini canlı tutar. Bu bağlamda, Abdal Musa Cemi, Alevi-Bektaşî inanç sisteminin yaşayan ve yaşatan en önemli ritüel yapılarından biridir.

Tüm bu kapsamlı değerlendirmelerden hareketle, Abdal Musa Cemi’nin Alevi-Bektaşî inanç sistemindeki yeri ve önemi açık bir biçimde ortaya konulmuştur.

Bu cem, sadece bir ibadet ritüeli olmanın ötesinde, Alevi-Bektaşî topluluklarının toplumsal dayanışma, kardeşlik ve birlik duygularını pekiştiren, aynı zamanda kültürel belleklerini kuşaktan kuşağa aktaran canlı bir kültür, belge niteliğindedir. Cem erkânının her bir aşamasında sergilenen kutsal şahsiyetlere olan bağlılık, inanca duyulan saygı ve On İki Hizmet aracılığıyla aktarılan yol, erkân ve edep anlayışı, bireysel manevi arınmanın yanı sıra, toplumsal sorumluluk bilincinin de güçlenmesine hizmet etmektedir. Bu hizmetler, ritüelin düzenli bir şekilde devamlılığını sağlarken, geçmişin kadim bilgeliği ile geleceğin umutları arasında sağlam bir inanç köprüsü kurar.

Abdal Musa Cemi'nin mistik ve toplumsal boyutlarının birlikte ele alınması, bu ritüelin sadece dini bir ritüel değil, aynı zamanda Alevi-Bektaşî kimliğinin, inancının ve değerlerinin en temel ifade biçimlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle sözlü kültüre dayalı bu geleneklerin akademik düzeyde incelenmesi ve belgelenmesi, onların gelecek nesillere doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Emirören köyünde Abdal Musa Cemi'nin icra ediliyor olması, bu kadim geleneğin coğrafi bir uzantısı olmanın ötesinde, yerel kültürel kimliğin ve inançsal zenginliğin canlı bir göstergesi olarak belirginleşmektedir. Emirören köyü, bu cemin ruhunu ve pratiğini yaşatan bir merkez konumunda olup, Alevi-Bektaşî inancının Anadolu topraklarındaki köklerini ve sürekliliğini somutlaştıran önemli bir duraktır. Abdal Musa Cemi, Anadolu'nun dört bir yanında, özellikle de Antalya da olduğu gibi, Tokat özelinde de inancın, kültürün ve kimliğin iç içe örüldüğü, yaşayan ve nefes alan bir geleneğin en çarpıcı örneği olarak varlığını sürdürmektedir.

KAYNAKÇA

- Abdal Musa (1988). *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. (<https://islamansiklopedisi.org.tr/abdal-musa> adresinden erişilmiştir).
- Ayverdi, İlhan. *Asırlar Boyu Târihî Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük*, İstanbul, (2011).
- Bedri Noyan Dedebaba. *Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik*, Ankara, 2006.
- Dedekargınoğlu, Hüseyin. *Dede Gargın Süreğinde Cem*, Ankara, 2012.
- Dedekargınoğlu, Hüseyin. "Alevilikte Tevellâ ve Teberrâ Kavramları", *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi* 93 (Mart), 2020, 163-192.
- Dönmez, M., & Çelik, H. "Alevilikte Cem İbadetine Yüklenen Anlamlar ve Cem İbadetinin Manevi Makamları", *Milli Kültür Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 2018, 1-21.
- Yayla, D. "Alevi İnancında Zâkirlik Geleneği ve Kadın Zâkir Olmak: Zâkir Türkan Akbıyık", *Türk Folklor Araştırmaları Derneği Dergisi* (369), 2024, 174-193.
- Korkmaz, Esat. *Ansiklopedik Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü*. İstanbul, 1994.
- Korkmaz, Esat. *Anadolu Aleviliği*, İstanbul, 2008.
- Odabaşı, Gülbahar, (2016), *Alevi Geleneğinde Cem İbadeti* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.
- Pekşen, G., (2010), "Alevi Cemlerinde Nefes, Ayet ve Deyişler", *Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Derleyen: Pınar Ecevitöğlü, Ali Murat İrat, Ayhan Yalçınkaya*, Ankara: Dipnot Yayınları, s. 408-409.
- Rençber, Fevzi. "Anadolu Aleviliğinde Görgü Cemi: Adıyaman Örneği", *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi*, 34, 2013, 197-231.
- Şahin, Emre, (2020), *Çorum Yöresi Alevi-Bektaşî Cem Ritüelleri ve Müzik Pratikleri: Abdal Musa Cem'i Örneği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Toprak, Abdulhamit. "Alevi Bektaşî Kültüründe Şiir", *International Social Sciences Studies Journal*, 5(30), 2019, 1044-1049.
- Uğurlu, Ali Rıza. *Âşk-ı Muhabbet*. İstanbul, 2009.
- Yaman, Ali. *Alevilikte Cem*. İstanbul, 2003.
- Yaman, Ali. *Alevilik ve Kızılbaşlık Tarihi*. İstanbul, 2012